

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ENGR. MARICOR B. CABRERA, LPT., M.Eng(ECE)

Assistant Professor I

Bulacan State University

maricor.cabrera@bulsu.edu.ph

“APATNAPU’T APAT”

Ngayon ang aking ika-apatnapu’t apat na taon
Mga numero na nagbibigay sa akin ng halong dangal at lungkot
Bigla kong naalala ang mga bayani sa Mamasapano
Apatnapu’t apat na buhay, sa ati’y biglang naglaho

Tumawid sa tubig, gaya ni Moises noon,
Oplan Exodus – nasusulat din doon,
Matatayang ang kaluluwang may dangal
Lumakad sa agos, di na bumalik, paggalang ang gabay.

Hindi ko malimot gantimpala sa ulo ni Marwan,
Ang misyon na sinimulan, patungo sa layong tangan,
May bulong ng kasakiman sa itaas,
Bilang ang gantimpala, hindi ang buhay na nawala

Naalala ko pa ang kanilang biruan noon,
“Forty-four pesos palitan ng isang dolyar,” sabi ng ilan.
Munting tawanan sa kampo, bago tupdin ang tungkulin
Bago maisulat ang tadhana sa buhangin

At ngayo’y ako’y apatnapu’t apat na taon,
Dala ko ang alaala ng kanilang misyon.
Sapagkat ang bilang na ito ay hindi sa akin lamang,
Ito’y alingawngaw ng tapang,
Mga pangalang nakaukit sa bato’t kalangitan.

